

ANÁLISE DOS CUSTOS NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPORTAÇÃO DO ALFAJOR ARGENTINO

¹Amanda Estela de Castro, ²Pedro Augusto Bezerra de Moura, ³Giseli Passador Lombardi

¹FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, amanda.estela37@gmail.com.

²FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, pedroabmoura@gmail.com.

³FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, giselipassador@gmail.com.

RESUMO.

Para realizar uma importação de produtos estrangeiros é necessário analisar a carga tributária incidente, pois os custos tributários interferem diretamente no valor final do produto no mercado nacional, sendo fator decisivo para tomada de decisão. O presente estudo tem por objetivo evidenciar e analisar todos os processos de uma importação para assim verificar a viabilidade ou não desta movimentação. A busca por redução e o conhecimento sobre o processo geral da importação é de suma importância para o importador, pois se faz essencial em uma avaliação de custos tributários. Através do estudo de caso da Importação do Alfajor Argentino, o artigo evidencia todas estas operações e a estratégia utilizada na redução de custos. Para esta pesquisa realizou-se estudos qualitativo de nível exploratório, e ao decorrer deste documento em estudo serão apontados dados sobre o processo de importação, a importância do Mercosul para a transação Argentina x Brasil e os impostos incidentes nas transações destes produtos, além do estudo de caso realizado pelos autores evidenciando a importância destes processos. Com os dados obtidos em estudo pode-se concluir que a importação do produto em destaque é inviável por conta do seu alto custo tributário.

Palavras-chave. Análise de custos; Tributos; Importação; Alfajor.

ABSTRACT.

To perform an importation of foreign products it is necessary to analyze the incident tax burden, since the tax costs directly affect the final value of the product in the domestic market, being a decisive factor for decision making. This study aims to highlight and analyze all processes of an import to verify the feasibility or otherwise of this movement. The search for reduction and knowledge about the general import process is of paramount importance to the importer, as it is essential in an assessment of tax costs. Through the case study of Importation of Alfajor Argentino, the article highlights all these operations and the strategy used to reduce costs. For this research, qualitative exploratory studies were carried out, and during this document we will study data about the import process, the importance of Mercosur for the Argentina x Brazil transaction and the taxes on the transactions of these products, besides the study. case study by the authors highlighting the importance of these processes. With the data obtained in this study it can be concluded that the importation of the featured product is not feasible due to its high tax cost.

Keywords. Cost analysis; Tributes; Import; Alfajor.

1. INTRODUÇÃO

O comércio internacional é caracterizado por uma frequente busca por redução de custos e de tempo de produção, gerando assim uma competitividade que busca oferecer produtos e serviços com preços acessíveis e compatíveis se comparado à outras empresas. Para conquistar o consumidor há a necessidade de apresentar um diferencial nos produtos diante das ameaças dos concorrentes, seja este diferencial no preço ou qualidade.

A importação tem se tornado prática comum, por este motivo há uma necessidade de obter domínio de conhecimento sobre o processo de importação, pois se torna essencial para a avaliação dos custos envolvidos. Os processos pelo qual o produto passa até chegar ao destino são determinantes para uma análise completa, e uma boa estratégia pode gerar redução nos custos de importação.

Para esta redução de custos é necessário fazer uma análise geral dos processos que envolvem uma movimentação, que é de suma importância para a tomada de decisão das empresas sobre a viabilidade da importação e/ou exportação. Neste presente artigo serão apontadas partes do processo de importação, viabilidade financeira, tributação e como analisar tal custo, através de um estudo de caso de Importação do Alfajor Argentino.

Com a 45ª maior economia de exportação do mundo, segundo o OEC (The Observatory of Economic Complexity) a Argentina em 2017 exportou US\$59,2 Bilhão e importou US\$ 66,5 Bilhão, resultando em um saldo comercial positivo de US\$ 7,25 Bilhão. Um dos principais destinos de exportações de produtos argentinos é o Brasil (\$9,3 Bilhão), o que gera um bom relacionamento comercial entre eles, o pertencimento do mesmo bloco econômico também traz facilidades ao comércio.

O produto escolhido para a análise tem grande força de mercado pois é típico e cultural da região, o doce Alfajor movimenta milhões no setor alimentício em turismo, produção e consumo. Segundo o jornal argentino La Nacion, com mais de 100 marcas de espalhadas pelo país, com produção anual de 32,500 toneladas o produto tem grande força país, principalmente no que se diz respeito ao turismo. Este consumo anualmente gira em torno de 900 milhões de unidades de Alfajor.

Com o objetivo de analisar a viabilidade da importação do produto em estudo, o presente artigo busca evidenciar todos os possíveis custos no processo de importação. Como é realizado o processo de importação e quais os custos envolvidos? Qual a viabilidade desta movimentação?

2. PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

Importar é, segundo Vieira (2010, p. 31), “o ato de inserir no país produtos ou serviços oriundos do exterior”. Importação é a entrada temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes de outros países, a título oneroso ou gratuito. Para a importação de fato, são necessários alguns processos e documentos. A começar pelo CNPJ da empresa que deve estar em situação regular e que esteja incluído no objeto social a atividade de importação e exportação. Além de estar com a situação da empresa legalizada, é necessário possuir habilitação no SISCOMEX RADAR conforme explica Souza (2010) que significa: “...Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros que tem por objetivo unificar as informações de todos intervenientes no comércio exterior, como importadores, exportadores, para monitorar o comportamento e limite de atuação”.

Para a importação de fato o ideal é começar pesquisando quais produtos que podem ser importados e qual o tratamento administrativo para cada operação, visto que alguns estão sujeitos ao licenciamento de importação. Essas informações podem ser consultadas junto ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Uma pesquisa de mercado tanto interna quanto externa, para definir qual o melhor produto e mais interessante para a importação.

Logo após a escolha do produto e a pesquisa de mercado é preciso escolher o fornecedor que ofereçam o produto de qualidade, com preços competitivos e que entenda do processo de exportação, isso é um dos elementos principais para uma negociação internacional para que ocorra tudo nos conformes.

Alguns produtos precisam de licença de importação que estão sujeitos a anuência de órgãos governamentais depois o registro da solicitação de licenciamento no SISCOMEX, o pedido é analisado pelo respectivo órgão anuente que pode ser deferido ou não o pedido. Para pesquisar se o produto a ser importado precisa de licenciamento, basta consultar no site o Simulador de Tratamento Administrativo de Importação. Em caso de dispensa, os importadores devem providenciar diretamente o registro da Declaração de Importação (DI).

Outro fator que deve ser levado em consideração na hora de realizar uma importação é a contratação do seguro de transporte internacional assim estará protegido de possíveis problemas como avarias ou sinistros. Além disso também contratar o frete, se esse serviço não estiver incluso na negociação com seus fornecedores.

A carga estando no Brasil, é feito o processo de liberação da mercadoria junto à Receita Federal que é o desembaraço aduaneiro, “O que caracteriza a nacionalização da mercadoria é o desembaraço desta para consumo ou utilização no mercado interno” (VAZQUEZ, 2012, p. 79). que, realizado por um profissional autorizado, que é a fiscalização física e documental, além do pagamento de tributos.

Os tributos incidentes na importação são: Imposto sobre Importação; imposto sobre Produtos Industrializados; imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; PIS - Importação e COFINS.

Que será explanado no tópico “Impostos incidentes na importação” neste artigo.

3. IMPORTÂNCIA DO MERCOSUL NA IMPORTAÇÃO

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) surgiu inicialmente como zona de livre-comércio, ou seja, de circulação de bens e serviços livres de barreiras tarifárias, e hoje se constitui com competência para negociar em nome próprio com países terceiros, grupos de países e organismos internacionais. Com a criação do Mercosul, foram possíveis alguns avanços. Entre eles, podemos destacar a criação de um grupo para discutir a integração física do bloco, da energia, transporte e telecomunicações e a criação de um comitê para fazer promoção comercial conjunta dos produtos do Mercosul em feiras e eventos. Um dos principais progressos do Mercosul foi a formação de novas parcerias iniciadas com outros países e blocos. (Morais Junior, 2005).

Os membros fundadores do MERCOSUL são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de Assunção de 1991 e como países associados Bolívia e Chile. O artigo primeiro do Tratado de Assunção estabelece os objetivos do bloco que é a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, por meio da eliminação dos direitos alfandegários e das restrições não-tarifárias a circulação de mercado e de qualquer outra medida equivalente, o estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC) e a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros, Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros econômicos comerciais regionais e internacionais a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados partes e o compromisso de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes.

O Mercosul atravessa um processo acelerado de fortalecimento econômico, comercial e institucional. Os Estados Partes consolidaram um modelo de integração pragmático, voltado para resultados concretos no curto prazo. O sentido da integração do Mercosul atual é a busca da prosperidade econômica com democracia, estabilidade política e respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais.

Para o estudo de caso presente, o Mercosul como bloco econômico é um fator importante para a importação do alfajor argentino, pelos benefícios bilaterais oferecidos pelos dois países em razão ao bloco econômico participante, a importação se torna mais viável e há uma facilidade no processo em geral. Um dos maiores benefícios observados neste estudo é a não incidência do Imposto de Importação para o produto alfajor. Portanto a alíquota será zero o que é uma vantagem para a importação. Entretanto, a análise dos custos envolvendo a importação não cabe tão somente analisar o imposto de importação e sim todos os outros envolvidos como também outros fatores que contribuem para o aumento do custo dessa importação.

4. IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO

Conforme Ashikaga (2011) incidem sobre as operações de importação de bens os seguintes tributos: Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS).

O Imposto de Importação (II) é uma tarifa alfandegária brasileira, e incide sobre toda mercadoria estrangeira destinada ao comércio nacional, além da arrecadação, este imposto possui finalidades extrafiscais. O fato gerador ocorre quando há entrada de produtos estrangeiros no território nacional e a alíquota deste imposto está entre 0% e 35%. A porcentagem irá depender do tipo de produto importado, e as alíquotas estão indicadas na tabela da Tarifa Externa Comum (TEC).

O Impostos de Produto Industrializado (IPI) Produto industrializado, definido pelo RIPI (Regulamento do IPI), é caracterizado por qualquer operação definida como industrialização, mesmo que seja incompleta, parcial ou intermediária. Regulamentado pelo Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010), o IPI incide sobre todos os produtos industrializados, sendo eles estrangeiros ou nacionais. Para produtos estrangeiros importados o fato gerador do imposto ocorre a partir do desembarço aduaneiro. A alíquota varia de determinado produto, e são consultadas na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).

O Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Fins Sociais (COFINS) incidem sobre a receita bruta das empresas (pessoas jurídicas), e são tributos vigentes na Constituição Federal nos artigos 195 e 239. O PIS e o COFINS possuem dois sistemas de tributação: regimes cumulativo e não cumulativo. Através regime cumulativo as empresas pagam as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% de COFINS. O regime não cumulativo possui as alíquotas de PIS/PASEP de 1,65% e COFINS de 7,6%.

Já o Imposto sobre Circulação e Mercadorias e Serviços (ICMS) é um tributo sobre toda a movimentação de mercadorias, na importação ele incide quando há entrada de mercadoria no território nacional, e tem como fato gerador o desembarço aduaneiro da mercadoria. Ele é um imposto de competência estadual, por isso possui alíquotas variáveis em cada estado.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada neste artigo como no estudo de caso foi a quantitativa, e a classificação é exploratória, utilizando pesquisas e análise dos custos do processo de importação em livros e outras fontes como artigos, periódicos e internet. A pesquisa e coleta de dados foi realizada por meio da utilização de palavras-chave que delimitam o assunto ao qual se refere, expandindo assim o material para elaboração do artigo. O critério de seleção foi realizado a partir da leitura de cada material

encontrado.

6. ESTUDO DE CASO: IMPORTAÇÃO DO ALFAJOR DA ARGENTINA

O presente artigo tem como finalidade apresentar o processo de importação como um todo. Do momento da abertura da empresa, escolha da atividade sendo a importação, a habilitação junto ao SISCOMEX, a escolha do fornecedor, o INCOTERM que será utilizado, os impostos que são aplicados para realizar uma importação e a devida nacionalização do produto no país importador. Para exemplificar, foi feito um estudo de caso sobre a importação de alfajor da Argentina para o Brasil, considerando os valores estimados para a importação como também um demonstrativo dos impostos para a nacionalização.

O estudo de caso consiste em importar 10 caixas de alfajor que contém 12 unidades em cada caixa, totalizando 120 alfajores. Sendo o modal aéreo, por se tratar pouca quantidade e por ser um alimento perecível e delicado que envolve chocolate. Assim com esse modal, será um ótimo escoamento e rapidez para chegar no país importador.

Tabela 1 – Estimativa de valores

Valores estimados para 10 caixas de Alfajor com 12 unidades		
Câmbio	Data 04/04/2019:	
Tipo	Valor em ARS\$	Valor em R\$
Valor da Mercadoria no Local de Embarque	3.335,00	296,29
Valor do Frete Aéreo + Seguro	33.189,30	2.948,54
Valor da Mercadoria no Local de Despacho	36.524,40	3.244,83
Valor Aduaneiro CIF	36.524,40	3.244,83

Fonte: Elaborada pelos autores

A tabela 1 mostra os valores estimados para a importação, com um comparativo entre os valores em Reais e em Pesos Argentinos. O câmbio que utilizado foi do dia 04 de abril de 2019. Na tabela estão expostos os valores da mercadoria no local do embarque que é na Argentina no Aeroporto de Ezeiza, o valor do frete aéreo mais o seguro da mercadoria e também o valor no local de despacho que é no Brasil no Aeroporto de Guarulhos. A tabela mostra qual seria o valor apenas da mercadoria mais o transporte e seguro, não sendo considerados os impostos de importação.

Tabela 2 – Demonstrativo dos Impostos

Demonstrativo de Impostos – Nacionalização	
Impostos Fixos	Impostos Integrais (R\$)
Imposto de Importação (I.I)	Isento
Imp. s/ Prod. Industrializado 0%	R\$ 0,00
Taxa Siscomex	R\$ 214,50
PIS 2,1%	R\$ 68,14
COFINS 9,25%	R\$ 300,14
ICMS 18%	R\$ 840,20
Total dos Impostos	R\$ 1.422,98

Fonte: Elaborada pelos autores

A tabela 2 demonstra os impostos que incidem a importação, nacionalização do alfajor no território brasileiro.

Tendo em vista a participação do Brasil no Mercosul e a Argentina também, e como o Alfajor será importado da Argentina, há isenção do imposto de importação, assim o custo relativo a esse imposto não estará sendo considerado. O alfajor é um biscoito que não é produzido industrialmente, por isso o imposto sobre produto industrializado também não será considerado nesse demonstrativo.

O valor referente a taxa do Siscomex é devido a utilização do sistema para o registro da Declaração de Importação. Seu valor é tabelado, sendo R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por DI (Declaração de Importação) e R\$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada adição de mercadorias a DI. Sendo um total da taxa o valor de R\$ 214,50 (duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos). Para a devida nacionalização do produto no mercado interno, é preciso pagar todos os impostos como PIS, COFINS e ICMS, após o pagamento o alfajor estará nacionalizado.

Tendo como base para cálculo os valores estimados para as 10 caixas de Alfajor somados com os valores do frete, seguro e com os impostos é possível saber o valor unitário e a caixa do alfajor aqui no Brasil já importado e nacionalizado. A tabela 3 abaixo segue mesurado em valores.

Tabela 3 – Custo total e custo unitário

Produto	Custo Unitário		Custo total	
	Nacional	Importado	Nacional	Importado
Alfajor	R\$ 1,07	R\$ 38,89	R\$ 297,80	R\$ 4.667,81

Fonte: Elaborada pelos autores

Para fins de comparação, o produto adquirido no mercado argentino é bem mais em conta do que se fosse importado e nacionalizado para o Brasil devido ao fato dos pagamentos dos impostos, custos

com frete, seguro e taxas para a importação. Com a análise dos custos de importação do alfajor da argentina para o Brasil com base nas tabelas demonstradas é possível verificar a inviabilidade dessa operação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após realizado o presente estudo, é possível verificar a importância de uma análise de custos da importação de um produto antes de realizar o processo de importação propriamente dito. Com uma análise tributária de todos os custos envolvidos no processo de importação é possível verificar sua viabilidade. Visto que isso impacta financeiramente nos custos da empresa importadora, ajudará o empresário na tomada de decisão.

A partir dos dados apresentados no decorrer do artigo e no estudo de caso da importação do alfajor, pode-se concluir através de uma análise que esta importação se torna inviável pelos altos custos. O valor do custo final do produto no mercado estrangeiro é expressivamente menor que o valor final após a sua devida importação e nacionalização, devido as altas alíquotas dos impostos e taxas para sua importação.

Entretanto, caso o importador o faça, o valor final de seu produto terá um alto valor agregado, pela grande demanda e boa reputação do produto argentino.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os nossos mestres e professores que nos ajudaram até aqui e nos instruíram a como elaborar, redigir e pesquisar para finalizarmos esse artigo científico. Não deixando de agradecer também nossas famílias que sempre nos apoiaram e deram forças a continuar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASHIKAGA, C. E. G. **Análise da Tributação na Importação e na Exportação**. 6a ed. São Paulo: Aduaneiras, 2011.

MORAIS JUNIOR, Devani de. **Comércio Internacional: Blocos econômicos**. Ibpex, 2005.

SOUSA, J. M. **Gestão do Comércio Exterior: Exportação e Importação**. São Paulo: Saraiva, 2010.

VIEIRA, A. **Importação: Práticas, rotinas e procedimentos**. 4a ed. São Paulo: Aduaneiras, 2010.

ITAMARATY – Ministério das Relações Exteriores - **Mercosul** – 2019 – Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/686-mercosul>>. – Acesso em: 06 de Setembro de 2019.

LA NACION – Economía - **La dieta argentina: cada día se comen 6 millones de alfajores** – 2019 – <<https://www.lanacion.com.ar/economia/la-dieta-argentina-cada-dia-se-comen-6-millones-de-alfajores-nid1310435>>. - Disponível em:– Acesso em: 20 de Outubro de 2019.

OECD – **Argentina** – 2019 – Disponível em: <<https://oec.world/pt/profile/country/arg/>>. – Acesso em: 20 de Outubro de 2019.

PORTAL TRIBUTÁRIO – **Incidência de tributos na importação** – 2019 - Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao>>.– Acesso em: 29 de Setembro de 2019.

RECEITA FEDERAL – Ministério da Economia – **Manual aduaneiro de importação** – 2019 – Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao>>.– Acesso em: 06 de Setembro de 2019.